

КЛАССИФИКАЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И СЕМАНТИЧЕСКОЙ СЛИТНОСТИ

Халимова Фарноза Фарходовна
студентка филологического факультета
Самаркандского государственного
университета имени Шарофа Рашидова

Аннотация. Данная аннотация представляет исследование, посвященное классификации фразеологизмов с двух ключевых точек зрения: их происхождения и степени семантической слитности. Рассматриваются различные подходы к систематизации устойчивых выражений, исходя из их генезиса (исторических, заимствованных, образованных внутри языка) и уровня смысловой неделимости (от фразеологических сращений до фразеологических сочетаний). Целью работы является выявление типологических особенностей фразеологических единиц, демонстрация взаимосвязи между источником их возникновения и степенью утраты компонентного значения. Анализ позволит глубже понять природу фразеологии как выразительного элемента языка, а также имеет практическую значимость для лексикографии, лингводидактики и культурологии.

Ключевые слова: *фразеологизмы, классификация, происхождение фразеологизмов, семантическая слитность, идиоматичность, устойчивые выражения, лексикология.*

По своему происхождению фразеологические обороты современного русского языка делятся на четыре группы: исконно русские фразеологизмы, заимствованные фразеологизмы, фразеологические кальки и фразеологические полукальки. Самую большую группу употребляемых в настоящее время фразеологизмов представляют собой сочетания исконно русского происхождения. А среди заимствований важную роль играют старославянизмы. Заимствования выступают как без перевода, в том же виде, как и в языке-источнике – большей частью в письменной речи, так и в русском переводе. «Определение исконного или заимствованного характера фразеологического оборота

является одной из задач этимологии как науки о происхождении значимых единиц языка» [6, 23].

Исконно русские фразеологизмы – это устойчивые выражения, которые «в качестве воспроизводимой языковой единицы или возникли в русском языке, или были унаследованы им из более древнего языка - источника» [6, 34].

По времени их появления в языке можно выделить три группы: общеславянские, восточнославянские и собственно русские фразеологизмы. Общеславянские фразеологизмы были унаследованы русским языком из праславянского языка, они распространены во всех группах славянских языков и сейчас. Например: «*бить в глаза*» [5, 34]. Во время существования Киевского государства возникали восточнославянские фразеологизмы. Эти устойчивые фразы сохранились в русском, белорусском и украинском языках, в западнославянских и южнославянских языках эти фразеологизмы не встречаются. Например: «*под горячую руку*» [5, 78]. Собственно русские фразеологизмы появляются с 15-ого века, они – кроме тех, которые были заимствованы иными языками – не встречаются в остальных славянских языках. «Они являются специфической особенностью русской речи. Эти фразеологизмы характеризуют глубоко своеобразный и национальный характер фразеологической системы русского языка» [6, 84].

Например: «*Тише едешь – дальше будешь*» [5, 99]. Заимствованные фразеологизмы – это устойчивые выражения, которые пришли в русский язык из другого языка и употребляются в том же виде, как в языке-источнике. «По своему характеру заимствованные фразеологические обороты делятся на две группы:

- а) фразеологизмы, заимствованные из старославянского языка;
- б) фразеологизмы, заимствованные из западноевропейских языков без перевода» [6, 85].

По мнению Ф.К. Гужвы, фразеологизмы с точки зрения их семантической слитности подразделяются на следующие типы:

- а) Идиоматические выражения «Идиоматическое выражение – это свойственный только данному языку семантически неделимый оборот, значение которого не мотивировано значением входящих в него слов. Слова, составляющие идиоматические выражения, или утратили свое самостоятельное значение и превратились в компоненты сложной лексической единицы, или приобрели переносно – образное значение» [2, 28].

б) Фразеологические сочетания «Фразеологическим сочетанием называется такой оборот, единый смысл которого складывается из значений входящих в него слов» [6, 29]. Например: «*в костюме Адама*»; «*хлеб насущный*» [5, 28].

в) Фразеологические выражения «Фразеологическими выражениями называются готовые речевые обороты, единое значение которых создается сочетанием слов со свободным значением. Подобно идиомам и фразеологическим сочетаниям, фразеологические выражения не создаются говорящими в процессе общения, а воспроизводятся как готовые речевые единицы с постоянным лексическим составом и целостным значением» [6, 30].

Существует множество классификаций фразеологических оборотов с точки зрения их семантической слитности. Широко распространена классификация академика В.В. Виноградова, который более детально разработал классификацию французского лингвиста Шарля Балли. Согласно В.В. Виноградову, все фразеологизмы делятся на три категории: фразеологические сращения, фразеологические единства и фразеологические сочетания. Фразеологические сращения «Фразеологические сращения – это абсолютно неделимые, неразложимые словосочетания, значение которых совершенно независимо от их лексического состава, от значений их компонентов, и также условно и произвольно, как значение немотивированного слова-знака» [1, 71]. Например: «*ничтоже сумняшеся*» [5, 63]. Мы не задумываемся над значением устаревших грамматических форм («*сумняшеся из сумняся* – форма имперфекта 2 и 3 лица единственного числа в церковнославянском языке вместо «сомневался» в современном русском языке; суффиксальное употребление частицы *же* в составе отрицательного местоимения «ничто + *же*»).

Фразеологические единства «Фразеологическое единство – это семантически неделимый и целостный фразеологический оборот, значение которого мотивировано значениями составляющих его слов» [6, 87].

Например: «*держат камень за пазухой*» [5, 39]. Н.М. Шанский отмечает, что фразеологические сращения и единства чаще всего выступают как эквиваленты слов (как *без рук – беспомощный*). Нередко они объединяются в одну группу и называются идиомами или идиоматическими выражениями. Фразеологические сочетания «Фразеологические обороты, в которых есть слова как со свободным значением, так и с

фразеологически связанным. Фразеологические сочетания почти не имеют омонимичных им свободных сочетаний слов, слова с фразеологически связанным значением могут заменяться синонимичными» [6, 87]. Например: «*потупить взор*» (голову) (в языке нет устойчивых словосочетаний «*потупить руку*», «*потупить ногу*») [5, 64]. Глагол потупить в значении «опустить» имеет фразеологически связанное значение и с другими словами не сочетается и т.п. Н.М. Шанский, помимо фразеологических сращений, единств и сочетаний, выделяет еще один разряд фразеологических единиц – фразеологические выражения [6, 85].

Фразеологические выражения «Фразеологическое выражение – это устойчивый в своем составе и употреблении фразеологический оборот, который не только является семантически членимым, но и состоит целиком из слов со свободным значением» [6, 88].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Виноградов В. В. Лексикология и лексикография: Избранные труды. – М.: Наука, 1977. - 312с.
2. Гужва Ф.К. Современный русский литературный язык. I изд. - Киев: Вища школа, 1973. – 598с.
3. Мокиенко В.М. (совместно с проф. Л. Степановой) Русская фразеология для чехов. II vyd. - Olomouc: Univerzita Palackeho v Olomouci, 2008. – 348с.
4. Молотков А.И. Основы фразеологии русского языка. I изд. - Л.: Наука, 1977. – 269с.
5. Снегирев И.М. Русские народные пословицы и притчи. – М.: Индрик, 1999. – 621 с.
6. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. III изд. - М.: Выс. шк., 1985. – 312с.